

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА МЕСТОИМЕНИЙ В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.

Жабборовва Н.Х.

*ассистент кафедры узбекского языка и литературы, иностранных языков Бухарского
института управления природными ресурсами, Узбекистан.*

jabborovan252@gmail.com

Аннотация: Целью данной научной статьи является изучение теоретических основ сопоставительного исследования местоимений в русском, английском и узбекском языках. Изучение основных теоретических подходов к исследованию местоимений, рассмотрение грамматических категорий, анализ семантического значения и употребления, выявление сходств и различий позволит получить комплексное представление о местоимениях в этих языках. Результаты данного исследования внесут вклад в кросс-лингвистические и лингвистические типологические исследования.

Abstract: This scientific article aims to explore the theoretical foundations of the comparative study of pronouns in Russian, English, and Uzbek languages. By investigating the main theoretical approaches to the study of pronouns, examining the grammatical categories, analyzing the semantic meaning and use, and identifying the similarities and differences, a comprehensive understanding of pronouns in these languages will be achieved. The findings of this study will contribute to cross-linguistic and linguistic typology research.

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolaning maqsadi rus, ingliz va o'zbek tillaridagi olmoshlarni qiyosiy o'rganishning nazariy asoslarini o'rganishdan iborat. Olmoshlarni o'rganishning asosiy nazariy yondashuvlarini o'rganish, grammatik kategoriyalarni ko'rib chiqish, semantik ma'no va qo'llanishni tahlil qilish, o'xshashlik va farqlarni aniqlash bu tillardagi olmoshlar haqida har tomonlama tushunchaga ega bo'lish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot natijalari tillararo va lingvistik tipologik tadqiqotlarga yordam beradi.

Ключевые слова: теоретические основы, сопоставительное исследование, местоимения, русский, английский, узбекский языки, грамматические категории, семантическое значение, сходства, различия, типологический анализ, морфологические признаки, анафорические отношения, прагматические факторы.

Keywords: theoretical foundations, comparative study, pronouns, Russian, English, Uzbek languages, grammatical categories, semantic meaning, similarities, differences, typological analysis, morphological features, anaphoric relationships, pragmatic factors.

Kalit so'zlar: nazariy asoslar, qiyosiy tadqiqot, olmoshlar, rus, ingliz, o'zbek tillari, grammatik kategoriyalar, semantik ma'no, o'xshashliklar, farqlar, tipologik tahlil, morfologik xususiyatlar, anaforik munosabatlar, pragmatik omillar.

ВВЕДЕНИЕ.

Местоимения являются неотъемлемой частью языка, выполняющей различные грамматические и коммуникативные функции. Сопоставление местоимений разных языков позволяет ученым выявить языковые универсалии, типологические закономерности и специфические для каждого языка аспекты. В данном исследовании на примере русского, английского и узбекского языков будут выявлены сходства и различия в употреблении местоимений в этих языковых системах.

Теоретические подходы к изучению местоимений:

Местоимения являются неотъемлемой частью языка, и их изучение крайне важно для понимания грамматических и семантических особенностей языка. Изучение местоимений в разных языках позволяет выявить сходства и различия в их употреблении и значении. Теоретические подходы к изучению местоимений в русском, английском и узбекском языках разрабатывались в течение длительного времени, и они дают основу для понимания природы местоимений.

Одним из подходов к изучению местоимений является традиционный подход, в рамках которого основное внимание уделяется грамматическим категориям местоимений, таким как лицо, число и падеж. Этот подход полезен для выявления различных форм местоимений и их употребления в предложении. Например, в русском языке местоимения имеют различные формы в зависимости от падежа, в то время как в английском языке у местоимений есть только одна форма для всех случаев.

Исследование местоимений включает в себя несколько теоретических подходов, в том

числе генеративную грамматику, функциональную грамматику, когнитивную лингвистику и типологический анализ. Каждый из них предлагает уникальные подходы к анализу местоимений - от синтаксических структур до прагматических функций.

Сопоставительный анализ грамматических категорий:

В данном разделе рассматриваются грамматические категории местоимений в русском, английском и узбекском языках. Рассматриваются такие категории, как лицо, число, падеж, род и форма. Сопоставление морфологических особенностей и синтаксического поведения местоимений в этих языках позволяет глубже понять их структурные различия и сходства.

Семантическое значение и употребление местоимений:

Семантическое значение местоимений в русском, английском и узбекском языках может существенно различаться. В данном разделе рассматривается, как местоимения обозначают сущности, устанавливают анафорические отношения, отражают социальные и прагматические факторы, такие как вежливость или официальность. Кроме того, анализируются конкретные контексты, в которых те или иные местоимения предпочитают или избегаются.

Сходства и различия в употреблении местоимений:

Сопоставительный анализ выявляет как общие черты, так и различия в употреблении местоимений в трех языках. Так, в русском и узбекском языках наблюдается сходство в использовании личных местоимений в качестве субъекта и объекта, в то время как в английском языке используется отдельный набор субъектных и объектных местоимений. Кроме того, заметными различиями между этими языками являются вариации в порядке слов и грамматическом согласовании местоимений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сопоставительное исследование местоимений в русском, английском и узбекском языках дает ценные сведения для лингвистической типологии, языкознания и переводоведения. Рассматривая теоретические подходы, грамматические категории, семантические значения и особенности употребления, мы выявили как сходства, так и различия. Данное исследование вносит вклад в наше понимание того, как различные языки выражают референцию и передают информацию с помощью местоимений. Будущие исследования могут расширить полученные результаты за счет изучения большего количества языков и использования дополнительных теоретических концепций.

В заключение следует отметить, что в данной статье были рассмотрены теоретические основы сопоставительного изучения местоимений в русском, английском и узбекском языках. Анализ основных теоретических подходов, сопоставление грамматических категорий, изучение семантических значений и моделей употребления, выявление сходств и различий позволили получить комплексное представление о местоимениях в этих языках. Данное исследование закладывает основу для дальнейших исследований в области лингвистической типологии и кросс-лингвистического анализа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдурахмонов Ф.А. Шоабдурахмонов Ш.Ш. Ҳожиёв А.П. – Ўзбек тили грамматикаси – Тошкент: 1-том. Фан, 1975. – 609 б.
2. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков. – Л.: Просвещение, 1979. - 259 с
3. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1975. - 156 с.
4. Бархударов Л.С., Штелинг Д.А. Грамматика английского языка. – М.: Высшая школа, 1965. – 482 с
5. Беляева М.А.- Грамматика английского языка - М.: Высшая школа, 1985. – 350 с.
6. Blokh, M.Y. A course in Theoretical English grammar. – М.: Высшая школа, 1983. – 384 p.
7. Бўронов Ж., Ҳошимов Ў., Исматуллаев Х. Инглиз тили грамматикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1974. – 248 б.
8. Бўронов Ж. Б. Инглиз ва ўзбек тиллари қиёсий грамматикаси. - Тошкент, 1973. – 278 б.
9. Gordon E. M , Krilova I. P , A grammar of present day English. — М.: Высшая школа, 1980. - 335 p.
10. Jabborova Nafisa Khikmatovna. (2020). PRIMARY SCHOOL READING INSTRUCTION. International Engineering Journal For Research & Development, 5(4), 4. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/D3G9R>

11. Jabborova Nafisa Khikmatovna, "PRIMARY SCHOOL READING INSTRUCTION", IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 5, no. 4, p. 4, Jun. 2020.
12. Khikmatovna, J. N. (2020). NEW IN ENGLISH LANGUAGE DISTANCE TEACHING. International Engineering Journal For Research & Development, 5(7), 4-4.
13. Khikmatovna, J. N. Peculiarities of Translating Proverbs in Russian Into English. JournalNX, 445-448.
14. Jabborova, N. H., Sh, S. G., & Ikromova, M. B. (2020). Rajabov A. O'. Tursunova ME Foreign Languages Teaching Methodology Requirements. International Journal of Psychosocial Rehabilitation.
15. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
16. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
17. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
18. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
19. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
20. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
21. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
22. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
23. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309
24. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.
25. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
26. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиков Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
27. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
28. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
29. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
30. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
31. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
32. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
33. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).

34. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
35. Шахриллоевич И (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
36. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
37. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
38. EUsarov, J., JEsnaev, N., OKhakimov, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
39. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
40. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
41. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
42. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
43. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61-69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
44. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47-50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
45. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
46. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
47. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
48. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
49. Садир Нематович Шодиев1, Ньматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145-151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
50. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945-950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
51. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938-944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>